

Feedback process modelling - case study

Pecorino Toscano-20231023_104901-

Registrazione della riunione

23 ottobre 2023, 08:49AM 56 m 35 s

P4 trascrizione avviata

P1 0:11

Tra l'altro M. ci ha appena fatto di là la presentazione su business process modeling, quindi?

P4 0:17 Ah sì e freschi.

P1 0:20

Io l'ho appena sentita da stamattina 5 minuti Eh però.

P3 0:23

Ah quindi lui, cioè da sulla base di quello lì che ci siamo detti quando è venuto?

P1 0:30

No, sulla base di quello che lui ha fatto già sull'altra azienda, quella dell'irrigazione.

P2 0:33 Eh?

P3 0:34 Ah OK.

P1 0:37

Quindi non credo che sia quello che fate, cioè c'ha qualcosa in comune, ma non tutto.

P4 0:43

Sì, diciamo la parte teorica e quella passata da noi, perché poi mi aveva riscritto.

P1 0:47 Eh OK, OK Perfetto.

P4 0:48

Eravamo mandato un po di materiale, quindi una parte al comune.

E allora vi vedete le slide correttamente che allora la metodologia che stiamo mettendo in piedi si basa su due elementi di diagrammi, in particolare per ogni Living Lab verrà creato un set di diagrammi che intende rappresentare il processo di trasformazione appunto a seguito dell'introduzione di di tecnologia all'interno di un processo.

P2 0:57 Sì.

P1 0:58 Sì.

P4 1:22

È una procedura, la procedura sarà sarà basata su delega highline, che verranno appunto.

Eh?

Prodotte per il Living Lab Coordinator, che poi li appunto avranno necessità di riadattarle sulla base di un template, effettueranno la la data Collection.

La procedura è ancora in in stato di bozza.

Ora voi siete anche più diciamo avvantaggiati.

Mi aveva girato il link con le guidelines, però stiamo ancora definendo l'obiettivo di questa.

Di questa mattina sarà quella invece di raccogliere da voi un feedback sulla prima parte.

Questo i diagrammi avevamo fatto l'anno scorso un primo caso di studio, quindi quei diagrammi su irrigazione che stanno stanno girando da tempo. Abbiamo completato in.

Nelle scorse settimane, invece, un secondo caso di studio su il Living Lab di Manciano.

Ovviamente voi siete dentro più dentro a questo Living Lab.

Non non saranno poi i diagrammi definitivi.

Questi ci sono sicuramente a livello di rappresentazione, un po di imprecisioni perché non abbiamo tutti i dati.

Stiamo definendo ora la focale Action situation, quindi vi chiedo di distrarre un po e di tenere conto più che altro delle dei dei formalismi, appunto rispetto alle alle domande che vi farò stamani, cerchiamo di rimanere dentro i 45 minuti, forse anche un pochino meno.

P2 2:47 Perché?

P4 2:50

Poi io alle 11:30 devo scappare.

Allora il col process modeling, quindi, cioè diciamo come un modello di processo.

Noi intendiamo questi 3 3 dimensioni che, che corrispondono a tre tipi di diagrammi, un diagramma di struttura che si concentra sul processo.

Pro sesto B, quindi il processo dopo la digitalizzazione e questo diagramma fornisce informazioni sulla struttura del sistema, quindi attori, risorse, attività e relazioni.

Come vedete, molti elementi sono già comune con quello che dovete fare ora, con la mappatura, quindi l'idea è quella di poi di.

Nel caso di codex, di riutilizzare queste informazioni e poi un diagramma di gol e anche questo si concentra sul cross to be, che mostra invece una dimensione più strategica. Quindi le attività degli attori e le loro relazioni nel, ovviamente nel nel o nell'arrivare all'obiettivo del del business EE poi 1/3 tipo di diagramma che è il processo di business su cui ci concentreremo sia sul processo prima della trasformazione che sul processo. Dopo che dimostra proprio le attività, i tasti svolti dagli attori, l'uso delle risorse e gli scambi di comunicazione. Per ogni diagramma, il feedback richiede che che siano fatti. Insomma, tre domande, uno e riguarda la completezza. Quindi, se il diagramma è completo, se ci sono un po tutti gli elementi Eh, se il diagramma è comprensibile e quindi comprensibile, ha più stakeholder in questo senso, appunto intendo. I partecipanti al Living Lab con le loro diverse expertise e background EE se è efficace, quindi, se questi diagrammi effettivamente aiutano a appunto a ad aver svolgere questo ruolo di rappresentazione della trasformazione del processo. Allora su questo direi di andare abbastanza veloce, tanto conoscete bene la situazione, questa è la l'idea di partire dalla foca Lession Situation. In questo caso è appunto è quella ripresa dalle guideline, comunque, ovviamente poi non è quella definitiva, però nella nella prima parte evidenziata abbiamo il problem statement, quindi questa la la produzione di latte a diminuita per vari per vari fattori EE quindi c'è necessità di per la ma per la la, la cooperativa di di poter stimare la quantità e la qualità di latte in anticipo rispetto alla produzione, per ottimizzare il processo produttivo. Nella seconda parte sottolineata in neretto c'è la parte legata alla tecnologia, quindi il Living Lab sta lavorando all'introduzione di un Form Management Information System che integri tutti i database gestiti da diversi attori. Il questo Management Information System è composto da no da un'APP e da una, da un sistema, da una dashboard online per fornire supporto alle decisioni del degli attori. Ed è un sistema in costruzione, quindi bisogna tenere conto che ci sono, si prendono in considerazione anche altri elementi tecnologici. Quindi, Eh sì, è un sistema in divenire, diciamo quindi è una situazione abbastanza simile a quella che reale. E allora questo è il primo diagramma.

Ora procediamo così vi mostro ogni tipo di diagramma, poi facciamo un pochino di discussione appunto per raccogliere il feedback.

P1 6:44 Sì.

P4 6:50

Questo è il diagramma di struttura, quindi l'idea è quello di rappresentare il sistema in in alto a destra c'è una leggenda, comunque all'interno di di questi rettangoli sono rappresentati gli attori e le risorse del sistema.

Le frecce esprimono le relazioni tra gli attori E le paroline sopra, le frecce esprimono le le azioni, le operazioni che sono effettuate, appunto, è che collegano i singoli attori.

A seguito anche di una prima iterazione fatta sul diagramma di irrigazione, ci sembrava utile evidenziare in in blu gli attori, i componenti legati alla tecnologia, per fornire subito un colpo d'occhio su quella che è il ruolo E diversi elementi tecnologici che il il Living Lab prende in considerazione.

Faccio vedere anche una seconda versione di questo diagramma, poi magari discutiamo più su questo.

Questa versione con e diciamo una versione estesa che presenta all'interno di ogni scatolina che rappresenta appunto attore risorse anche informazioni più complete sulle singole operazioni svolte dagli attori. Questo perché ci immaginiamo che anche i Living Lab avranno delle dei livelli un po diversi e quindi diciamo che il formato leggero serve appunto a rappresentare il dominio.

Un dominio arricchito e esprimendo anche bene le relazioni, invece questo formato qua può dare la la possibilità di entrare un pochino piu nello specifico su quelli che sono i ruoli dei singoli attori. E ora ritornerei appunto a questa versione.

E poi, insomma, ditemi se il diagramma vi sembra completo.

P3 8:55

Magari non lo so, C. se vuoi fare una prima, una breve descrizione di dei componenti principali, relazioni così, per guidarli, la lettura sì, o se feedback, cioè non so, eh.

P1 8:55 Allora in.

P4 9:05

Ah, OK, sì.

Sì, no, posso spiegare come come è stato costruito allora questo qua?

In realtà il diagramma l'avete già visto nella versione completa, è quello che è nel paper di metro agriform e nello specifico è stato realizzato partendo da quel diagramma che che era venuto fuori dalla dagli incontro

con Living Lab fatto inizia estate che appunto aveva definito aveva già fatto una prima mappatura degli attori, ragionando anche su una scala un po più ampia rispetto al far management Information System.

Infatti sì, in questo caso ci sono sono inseriti anche ad esempio la l'Associazione dei farmaci e altri elementi.

P2 9:49 Ah.

P4 9:52

Comunque l'idea è che partendo da in questo caso tu e anche la.

P2 9:53 Eh?

P4 9:58

La disposizione è legata anche a una favorire la leggibilità.

Comunque qua abbiamo le le tecniche e quindi appunto agronomo veterinaria.

E poi ci sono le le le pecore che appunto, in questo caso le tecniche sono attori, mentre le le pecore sono risorse.

E poi ci abbiamo di nuovo un attore che è il farmer, un'altro attore che è la la.

La la Cheese Factory, quindi il consorte da.

P2 10:28 Caseificio.

P4 10:29

Sì, il caseificio grazie Eh.

Poi la la cooperativa e il consorzio che erano tutti elementi inseriti appunto la volta scorsa.

E il consumatore, eh?

P2 10:41 Eh?

P4 10:42

Poi sulla in una zona un po più periferica, abbiamo elementi tecnologici come appunto il il registro animali, la l'anagrafe veterinaria che viene gestita da dal, dal veterinario che ha l'accesso al sistema.

EE però viene gestita anche dall'Associazione dei farmaci appunto, che che la utilizzano per per fornire informazioni circa i capi e poi altri elementi periferici sono appunto il sistema di gestione e utilizza ogni farmer, per esempio per la fatturazione, che rimane comunque un sistema privo.

P2 11:14 Ah ah.

P4 11:19

Invece questa parte più in alto a destra riguarda il il Fire Management Information System.

In questo caso abbiamo inserito software Agency come attore perché ci sembrava importante inserire appunto nel caso Edit, che si occupa di e dello sviluppo e che e che partecipa alla CO creation EE questi qua in blu sono gli elementi che si si aggregano nella nel sistema, quindi abbiamo il questo, questo sistema che è formato da una da una APP e.

P2 11:33 No?

P4 11:59

Ed altri elementi che appunto sono ci sono in via di discussione, però, ad esempio il misuratore di di latte che direbbe dei dati che si inseriscono all'interno del sistema EE poi il gate che appunto per fare la scansione degli animali anche questo farebbe parte del sistema.

P2 12:06 Ah.

Papà.

P4

Questo è.

P1

Dunque? Posso vado?

P4

Sì, sì.

P1

12:19 12:23

12:26 12:26

Commento allora guarda le la parte sotto, diciamo

fatto noi malamente, diciamo AA mano EE torna un po, anche se poi li
Questo è un rispetto all'altra volta, che però è legato, diciamo pure a me.
Non era chiarissimo, anche se il processo è simile anche perché l'APP si sta sperimentando in un caseificio.

la linea mi sembra sì

che torni con quello che abbiamo discusso il 26 maggio

EE poi abbiamo

dobbiamo capire perché Living Lab diventerà è più pecorino toscano,
quindi non so se è più attorno al consorzio piuttosto che al caseificio.
cambiamento di scala

Magari, poi Alice lo spiega meglio però in teoria già questo workshop sarà al consorzio, che sarebbe quindi lì sotto consorzio.

Un PDOE che diventa quasi più il centro.

Però non ho capito se poi gli altri caseifici sperimentano la APP durante codex o meno, quindi li dobbiamo capire se, invece, parlando del.

P2 13:15 Va.

P1 13:20

Anche se il consorzio, diciamo, è il partner di Codex.

P2 13:22 No?

P1 13:23

Però, parlando della tecnologia, la sperimentiamo solo a manciano e quindi forse rimaniamo appunto qua va capito un po, però come dicevi tu, tanto è temporaneo.

Il tema, insomma, da capire quando definiamo bene, però lo credo che ora sia il momento di definire come lavoriamo in Codex dove facciamo la demo farm.

P2 13:54 Ah.

P1 13:56

Un'altra cosa che mi viene in mente è che

EH.

Anagrafici e quindi la il collegamento con la banca dati, che qui però non non vedo come collegamento, quindi forse aggiungerei un collegamento APP Animal Registry in qualche modo.

P2 14:18 Sì.

P1 14:19

EE questi sono i commenti al volo così EE il ruolo di Edith secondo me è fondamentale e pure lì io forse ho 1, 1, 1, 1 collegamento tra la software

Il veterinario la farei perché loro quel processo lì secondo me è molto,

Se è tutto a manciano forse possiamo rimanere sulla dimensione manciano e lasciare il consorzio marginale o altrimenti andrebbe cambiato il ruolo del consorzio nel nel grafico nel diagramma, quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente.

la APP al momento la cosa

principale che fa da quello che ho capito al momento e la gestione dei dati

Agency, la Crono, l'agronomo e il veterinario

cioè io sono interessata, per esempio a quel processo, a fare a un certo punto delle interviste a loro per capire come stanno facendo questo design.

Perché di fatto, secondo me, nella pratica loro stanno proprio facendo un design, perché stanno cambiando e tarando la APP in continuazione da una loro interazione che noi non stiamo partecipando.

P2 14:49 Ah sì?

P1 14:54

Nessuno di noi, ma a un certo punto sarà interessante fare delle interviste a loro tre per capire bene come come si sta svolgendo il processo e monitorarlo.

Perché secondo me quello lì è un processo interessante.

Quindi

Insomma, esplicito, basta, mi taccio.

Queste erano le tre cose che mi sono venute in mente così di getto, poi magari si no.

P2 15:19

Sì, no, L.

Sono completamente d'accordo.

Allora, partendo da da quest'ultima affermazione è vero, allora io il le ragazze stanno continuamente collaborando con Edit, c'è un continuo flusso, io sono in c, non partecipo attivamente ma vedo che c'è un continuo e un continuo flusso di scambio di informazioni, problematiche di soluzioni.

Quindi io la metterei esatto.

Come ha detto lilia ancora più in correlazione, questa cosa qui per quanto riguarda poi stessa cosa, anche lì, fra l'APP e la banca dati nazionale, Assolutamente sì.

C'è un rapporto, quindi, metterlo bene, metterlo in evidenza ora, ma attualmente lo stanno facendo manualmente le ragazze, cioè non è una cosa diretta però eh, l'idea è quello di possibilmente fare avvenire uno scambio direttamente per ora c'è come tramite le ragazze o l'edit, insomma dipende ottimo.

E per quanto riguarda il ruolo del consorzio?

Ora è preponderante, perché infatti anche lì la locandina dell'evento L. e consorzio non abbiamo nemmeno messo il logo di Manciano.

, perché le ragazze seguono quelle aziende da vedere come va, nel senso anche.

Nei prossimi incontri anche l'otto novembre.

Guardiamo se altri caseifici partecipano, noi li abbiamo invitati.

questo collegamento tra i tre attori che è positivo, io forse lo lo proverei a mantenere.

La tecnologia è vero, per ora è fatta presso Eh.

Eh è testata presso aziende del consorzio di Manciano

Sorano se non sbaglio righini aveva proposto altri caseifici da invitare, vediamo se mantenere il consorzio come preponderante o spostarci più verso manciano.

Attualmente il consorzio, anche perché è partner, quindi io lo lascio.

P1 17:14

Eh però.

In realtà, però, in realtà l'apple stiamo testando a manciano, quindi cioè già siamo in secondo me già siamo indietro, nel senso che la stiamo sviluppando su manciano.

P2 17:19 Però.

Mhm.

P1 17:26

Ora, da un giorno all'altro ci vorrà un processo, cioè forse poi vedremo la durante.

Codex, la replica, abilità di questa cosa da un'altra parte però poi alla fine probabilmente faremo una demo farm a manciano in cui inviteremo gli altri caseifici a vedere no nella fase due della dell'anno prossimo, dove ci sono le dimostrazioni in azienda.

P2 17:41 Sì, sì.

P1 17:43

Che poi questa tecnologia non è neanche troppo da dimostrare in azienda, però vedremo come fare e diciamo, inviteremo i caseifici come diciamo destinatari della App futuri e quindi commenti al processo già stabilizzato però.

P2 17:48 Sì.

P1 17:57

Forse rimarremo intorno a, cioè appunto questo, questo è, è. C'abbiamo il partner che è il consorzio, però l'obiettivo, poi ogni ogni caseificio forse c'ha c'ha uno schermo così.

P2 18:08 Quello sicuramente sì.

P1 18:11

Quindi forse il diagramma può rimanere anche così.

Per quanto mi riguarda, poi, forse dal consorzio si possono appendere altri caseifici, giusto per far capire che eventualmente è è moltiplicabile.

P2 18:14 Sì.

Salve.

Ah.

P1 18:22

Non lo so se è il caso, capito?

P2 18:22

Sì, sì sì, ho capito, ho capito che vabbè, io sì, son d'accordo con te. E comunque il consorzio dovrebbe già utilizzarlo un pochino. L'APP. Ora non mi scusi Eh.

P1 18:36

Era.

Usa, no no, perché lui ha detto, scusate eh lui, vai.

P2 18:39 Sì.

P4 18:39

Allora scusate, ma devo essere rigida per rispettare i tempi, così arriviamo in fondo o se volete chiudere un attimo il discorso, sennò poi.

P1 18:46

Sì, sì, vai C., scusa.

No, no, lo chiudiamo, però io dicevo, il consorzio c'ha un'altro software, quindi noi parliamo di questa APP che a livello aziendale a livello aziendale la stiamo usando a manciano.

P2 18:54 Sì.

P1 18:57 Manciano.

P2 18:58 Sì.

P1 18:58

Quindi io terrei il grafico così com'è per me.

P2 19:00 Sì.

P1 19:01

Però, appunto, e magari mettendo in evidenza che

P4 19:12

Ok, grazie, e allora vidi solo una cosa rispetto ai dubbi che avete tirato fuori, ha sicuramente secondo me è molto utile perché intanto avete appunto espresso questa necessità di diciamo collegare la software Agency EA alle tecniche, quindi aggiungere frecce, però per mostrare che c'è una comunicazione diretta, quindi io sto scambio di informazioni nella creazione della nello sviluppo della tecnologia.

Giustamente e rispetto a una freccia tra Anymore, Registry e Farm Information System.

E anche su questo, cioè ho un po di dubbi perché io appunto, mi ricordavo bene, come diceva ora Lina, che il la procedura per il momento è un accesso della veterinaria, è un travaso di dati, infatti

Che Diego diceva che non ci sono delle IE questo forse diventerebbe più un desiderata.

Potrebbe essere interessante per noi capire anche in che modo rappresentare questi elementi un po più vaghi o comunque legati.

Non soltanto ai limiti tecnologici, perché magari dal punto di vista tecnologico si potrebbe fare, ma sbloccare effettivamente queste funzioni in questo magari vediamo come il diagramma dei gol ci può aiutare.

E quindi la seconda domanda su questo diagramma penso sia rapida era, si è comprensibile.

P1 20:55

Sì, però io conoscendolo già sì, cioè nel senso mi

il consorzio potrebbe

moltiplicare questo diagramma in altre situazioni, diciamo

se si legge in questa

maniera già rappresentato così e durante la chiamata c'erano dubbi, rispetto il il sistema after effettivamente ci sarà questa possibilità visto che pare che ci siano anche vincoli a un livello più politico

già la conosco, questo ho partecipato alla discussione, quindi non non non mi sento che una parte

lo so, però mi sembra di sì

A me sembra molto comprensibile,

questa cosa di

rappresentare la filiera era un tema che c'eravamo posti anche con C.

mignani

quando la lei ha fatto quella quella rappresentazione su WPDF.

P2 21:06 Sì, sì.

Ah.

P1 21:19

rappresenta cioè

Insomma, molto più semplice quanto
Però lì sembrava abbastanza corretta sul singolo caseificio.

P4 21:32

Sì, poi l'idea di di comprensibile si estende, anche cioè se questi simboli che sono in leggenda alla fine sono sono semplici, sono sufficientemente intuitivi.

P1 21:40 Mhm.

P4 21:43

Noi abbiamo, come sapete forse non l'ho detto.

All'inizio però è usiamo delle notazioni, in questo caso una notazione utilizzata in software Engineering, utilizzata da per sé per la creazione dei sistemi complessi.

Abbiamo cercato di semplificare il più possibile, però di mantenerci ovviamente legati a questo linguaggio formale e volevo, ci interessa capire se anche

P2

22:10

questa linearità della filiera sia
corretta o invece debba essere un po più complessa

un utente che non è esperto di questo ambito riesce in un certo senso AAA familiarizzare abbastanza facilmente con questo tipo di diagramma

. Adesso?

Sì, sì.

P1 22:17

Ma gli altri Living Lab te lo devono fare loro.

P4 22:20 No,

P3 22:25 Eccomi qui.

P1 22:28

Eh, però no, nel senso che magari lì non partecipi agli incontri che poi sono in lingua, quindi di fatto fare un'interazione, cioè nel senso qua C. l'ha fatto avendo partecipato a tutta una serie di incontri in cui ha ascoltato gli attori.

li faremo, noi faremo la procedura per i template, però poi sì, ci sarà una validazione comune

P1 22:22 Farete tutti voi, OK?

Per i serbi non è che tu puoi ascoltare gli attori, puoi parlare con Living Lab coordinator, fatti raccontare un po di cose e poi lo fai e poi ok.

P4 22:43 Eh la.

P3 22:47

Esatto, no, no, ma cioè, non è solo farti raccontare, c'abbiamo un template sul quale noi, come per gli Oscar case, raccogliamo tutte le informazioni che potenzialmente cioè potenzialmente che ci devono servire per fare questi drammi.

P2 22:55 Sì.

P1 23:01

Ok, OK e poi fa del feedback.

P3 23:02

P1 23:13 Ok.

P2 23:16 Ok.

P4 23:16 Eh la questione cos'è?

P3 23:16 Quindi la dinamica e.

Facciamo diagrammi e poi interagiamo con il Coordinator come sta facendo C. con voi per capire che tutte queste problematiche che avete sollevato voi, cioè completezza del diagramma eccetera

P4 23:19

No, la questione della traduzione è interessante, effettivamente per per far comprendere il livello a tutto il liveblog, cioè si si da per scontato che il software Engineering si lavora in inglese, però hai ragione.

P2 23:29

Ah no, se lo vogliamo a tutto eliminato.

P3 23:32 No, ma

il Living Lab lo deve vedere, non lo deve vedere, cioè nel senso questo qui è come in uno sviluppo software, attenti, reagisci con un

rappresentante, due rappresentanti e loro poi interagiranno con tutti

P4 23:34 No?

P1 23:36

No, devi lavorare a livello di coordinatore.

P2 23:36 Eh?

P4 23:45 Mhm.

P3 23:49 Eh, sennò reali.

P1 23:50

No, sì, assolutamente.

Tra l'altro questa cosa è già emersa per questo workshop che Gianluca ha fatto un salto l'altro giorno che ha realizzato la complessità della cosa. Adesso ne ha fatto una presentazione completamente molto più semplice e quindi questa cosa assolutamente solo con Living Lab Coordinator, Consiglio spassionato, già tanto se lo capiscono loro, perché alcuni non sono così.

P2 24:10 Eh?

P1 24:10

Diciamo alcuni sono più ingegneristici, quindi ti troverai benissimo, altri dipende allora la cosa che secondo me si capisce molto bene.

P2 24:16 Sì.

P1 24:18

, questa secondo me rende.

P2 24:22 Sì.

P1 24:24

È è come è come dici te, effettivamente ora sto ripensando pure se non quanti stakeholder locali

Mi piace molto e questa del colore, diverso per le componenti tecnologiche

c'è il collegamento APP Animal Registri ti fa capire che ci dovrebbe essere, nel senso che comunque sono tutte componenti.

Hai tecnologiche?

Quindi, questo sì, forse le diverse relazioni c'ho un po più di difficoltà a capirle.

P2 24:38 Ehm, no.

P1 24:41

Però magari, se spiegate meglio si si, si capisce.

Però, insomma, il fatto che poi le.

Poi le frecce, in questo caso sono quasi tutte simili ad associazioni dirette.

P2 24:51 Sì login.

P1 24:52

No, quindi stavo vedendo tra la tra la tra la leggenda è quello che poi effettivamente utilizzato EE forse si non riesco.

Fa parte di no la la il triangolino, il come si chiama il Quadratino, sarebbe fa parte di no.

P3 25:03 No, nella leggenda c'hai il. Rombo.

P1 25:09

Il farmer fa parte della Farmer Association.

Sarebbe questa la logica

P3

Sì. E

P2 25:16 Aveva.

P3

, OK il gate e Mickey.

25:11

25:22

poi li nella leggenda ti manca in realtà C. la composizione, quella lì con neretto, però io la visiterei proprio nei diagrammi

Perché cioè quella col neretto significa che il farmer, la Farmer Association, non può esistere senza il farmer, mentre quella vuoto gate può esistere senza l'information system.

P1 25:30

Ah OK.

Ah vabbè però.

P3 25:36

Però questa distinzione di grana fine, cioè o si mette nella leggenda o.

P1 25:41

Sì, sì o non la usi sì, questo è vero, perché io, io cioè a me l'hai spiegata e ti dico, secondo me c'ha senso.

P2 25:44 Sì.

P3 25:44

Sono la usi, cioè questa via, proprio una semantica.

P1 25:49 .

P2 25:53 No?

P4 25:56

Eh?

Invece, la terza domanda era se questo tipo di rappresentazione è utile alla.

All'attività di codesign, appunto al dialogo con i vari stakeholder.

P1 26:09

Secondo me sì, perché tendiamo a farli a caso, cioè appunto questo con A. ne abbiamo parlato molto in desidera perché c'eravamo io e Fabio che facciamo le rappresentazioni intuitive e voi che le fate con la con una metodologia secondo me è anche stamattina, sentendo Mino che praticamente Satta ha detto la stessa cosa che stai dicendo tu.

P2 26:18 Ah.

Ha.

P1 26:25

Perché ora capisco che sia basato esattamente sulla stessa metodologia, secondo me perché

È utile, però si deve essere esplicitata nella leggenda, sennò non l'avevo proprio capita

è utile avere una cosa codificata

mia testa e invece avere una metodologia codificata

quello che fanno stakeholder, magari sicuramente

Bra per mappare

, però

lo stakeholder non lo capisce

io lo faccio così nella

il ricercatore o il Living Lab Coordinator dovrebbe essere a

quel.in grado di leggere anche quelle degli altri

magari tra un anno, quando c'hai tutti vedere la differenza tra Living Lab, cioè io.

P2 26:34 Eh?

e quindi probabilmente

potrebbe essere utile per tutti

P1 26:56

Io vi dico adesso una cosa che secondo me ha osservato invece era ora so che non è il momento e che i Living Lab non sapevano cosa facevano gli altri, anche alla fine del progetto sono arrivati senza sapere cosa facevano gli altri.

P2 26:57 Ecco.

Ciao.

P1 27:07

Cosa hanno fatto quindi, da questo punto di vista?

, sola anche ai fini del progetto stesso, perché poi la e per il progetto stesso poi c'è la comparazione tra diagrammi per lo stesso all'interno dello stesso progetto che è ancora più interessante. Secondo me.

P2 27:31 Alla partita?

Ah.

P1 27:36

Poi perché poi i processi sono molto più utili a livello di singolo Living Lab che di comparazione, cioè i progetti europei incoraggiano la comparazione, ma alla fine secondo me funziona meglio lavorando a livello di lingua e quindi secondo me si sviluppa vedere il prima e il dopo, cioè nel senso che la visione statica di questo è meno importante che avercene.

P2 27:48 Eh?

Le.

P1 27:56

Una rappresentazione del genere forse può facilitare il fatto che se tutti sanno leggere la loro se la organizziamo bene, con un workshop o con un momento in presenza, possiamo capire tutti la differenza tra i vari Living Lab e capire gli altri
lo la vedo molto utile
comparazione tra Living Lab

Una dinamica quindi, come dici tu, due o tre per verificare il processo nel tempo.

P2 27:56 Guardato.

P4 28:02

Ok, quindi lo diciamo, è una rappresentazione standard per tutti i libri Lab.

Pensate che possa essere utile alla comparazione? Ok?

P2 28:09 Sì, concordo.

P1 28:11

Sì, perché magari è un documento, non se lo leggono, invece questo se lo ricordano.

P2 28:14 Esatto.

P1 28:16

Cioè, lo dico proprio esplicitamente, ma non solo, leggono loro, non se lo legge, cioè purtroppo per tutte le cose che ci sono da fare, neanche un ricercatore.

P4 28:24 Sì,

P1 28:26

Eh?

Ovviamente non tutti sono capaci di utilizzare questa rappresentazione, di capirla.

C'è chi ci sta, tre ore a guardarla, quello dipende da com'è la tua mente. Conformata neanche dal livello di distruzione o che a proprio secondo me è una

P4 28:40 Ok.

P2 28:44 Ah.

la rappresentazione visuale ha proprio lo scopo di sintetizzare al massimo e di velocizzare il prof.

capacità a prescindere di astrarre, di vedere una cosa del genere, quindi non lo so

P1 28:49

A me piacciono molto, quindi sì, però.

P4 28:52

Sì, mi viene anche in mente che magari

P1 29:00

P4 29:09

Ok, passerei al secondo tipo di diagramma.

P1 29:12

Sì, perché siamo di rado parliamo meno.

.

se uno ha fatto uno sforzo iniziale

di aver lavorato per la produzione del suo, poi dopo, quando arrivano gli altri, riesce già a conoscere quel linguaggio che quella rappresentazione

Esatto.

Esatto, per questo dicevo, può facilitare lo scambio tra Living Lab

P4 29:17

La sera bloccato, sono andato troppo avanti.

Ok, questo è il diagramma di gol, invece è all'interno di queste aree tonde ci sono gli attori e diciamo il loro, la loro area di azione, ehm di elementi.

P2 29:25 Eh?

P4 29:38

Questi rettangoli storti sono le operazioni, le azioni che svolge ogni singolo attore.

Qua, come dicevo prima, ci si concentra sui gol, quindi sono rappresentate le attività che e non sei in un certo senso sono centrali per.

P2 29:56 No?

P4 29:58

Appunto, soddisfare questi Ball Eh, quindi, in questo caso il Farmer nutrire gli animali si occupa de del del gregge.

Eee prende il latte El questi.

Qua, rappresentato in questi rettangoli stordati, sono i gol.

Quindi, nel caso del farmer, abbiamo le il, l'incremento della quantità e del latte, l'incremento della qualità del latte.

Questi elementi Rosini sono invece le le quality, quindi dei soft goal e diciamo delle sempre dei dei sotto obiettivi, un po più generici, quindi la

l'efficienza, la produttività, la salute degli animali.

Nelle relazioni c'è scritto quanto è forte il legame con rispetto, appunto tra la.

Tra l'obiettivo tra l'azione e la la qualità all'interno di questi Quadratini grigi, invece, ci sono gli strumenti che vengono utilizzati dagli attori nello svolgere in relazione.

Eh, ci sono ora ho parlato del dell'esempio del farmer, però qua abbiamo rappresentato l'agronomo e il veterinario.

La l'azienda casearia EE poi al centro abbiamo messo la il Farming Formation System, quindi tutta l'infrastruttura con le sue le sue azioni tra un attore e l'altro ci sono degli elementi esterni che sono appunto i punti di contatto, quindi a tra il farmer e le tecniche ci sono delle visite sul sul campo che sono collegati ovviamente a dei loro obiettivi.

P2 31:39 Però.

P4 31:40

Quindi il la.

In questo caso questo questo collegamento viene eletto nel veterinario. L'obiettivo di incrementare la quantità, la qualità del latte e di fornire il supporto, cioè sulla curare gli animali e quindi fa delle visite sul campo e ovviamente in collegamento con quest'altro.

Eh soft Wall del del farmer di avere appunto la salute degli animali EE così via.

Quindi anche su questi vi chiederei se il diagramma diventa completo. Ovviamente, rispetto a questa dimensione più strategica.

P2 32:20

Ma.

No, la allora a parte che, ma io perché ho?

Non ci vedo molto bene e leggo molto poco, quindi magari se me lo può ingrandire un pochino è la parte più che altro di agronomo veterinario e. Eh?

Allevatore, perché

P4 32:59 Si aspetta.

P2 32:59

Da un punto di vista produttivo e riproduttivo, poi che faccia tanto latte al veterinario porta poco. Questo interessa più all'allevatore.

la parte del veterinario m'hai detto che c'è come gol?

Solamente produttività e qualità del latte.

In realtà il veterinario.

Questo non è che interessi, cioè vuole che l'animale stia bene.

P4 33:14

Sto aspetta, sto cercando la versione.

P2 33:17 Sì.

P4 33:35

Ciao così e vi zoom.

Quindi dicevi, eravamo sul veterinaria, così lo vedete bene.

P2 33:46

Sì.

Ah c'è, l'hai animalesco, OK?

E per te?

Provai da Noel car, si ti dicevo ora in crismi.

Il quality Quantity non è particolarmente però non.

E cioè si può modificare anche questo nel tempo non è scritto nella pietra.

P3 34:14 Cioè?

P4 34:14

Certo, certo.

E anche quello che diciamo, abbiamo capito rispetto a questi incontri. Però ovviamente la la data Collection.

P2 34:21 Certo.

P4 34:23

Le interazioni serviranno per precisare.

P2 34:25

Cioè no, appunto ti ringrazio.

P3 34:26 L'obiettivo e modifica.

P2 34:27

Benessere e la parte produttiva e riproduttiva soprattutto dell'animale. Poi il farmer.

Vabbè, questo sì.

P3 34:42 Eh?

P2 34:42 Mi.

P3 34:42

Questo costo della riproduzione, per esempio noi ci sarà C. qui, perché c'è la produttività, ma in realtà lo scopo, che cioè affacciano

animali sempre migliori, no, questa selezione, anche genetica, non lo so,

se entra nel nostro processo, però forse non entra nel nostro ambito di

interesse essendo socializzare sul formaggio

P4 34:56 Eh?

P2 34:56 Sì.

Oh.

P1 35:05

Però è una delle cose su cui lavora l'APP.

P2 35:08

Esatto, più che altro non per avere animali migliori dal punto di vista genetico, ma per far sì che parlando proprio

e tutto

è importante.

L'appunto ci lavora, come ha detto giustamente L.

P4 35:38

OK, sì, qui c'era l'idea di di rappresentare, diciamo i gol.

Rispetto anche all'utilizzo dello strumento, quindi magari c'è da chiarire quanto quello, cioè oltre quello che effettivamente rappresentato, perché poi qua OK,

Inseminato al momento giusto che non salti dei parti, quindi proprio da un

punto di vista di gestione della riproduzione, corretta monitoraggio

questa parte forse è diciamo è un obiettivo esterno, forse

potrebbe essere un soft Gold o comunque è un obiettivo

P2 35:48 Grazie.

Generale nel senso.

P4 36:01 Eh però

l'animale sia.

questa attività di controllo e la parte di scansione degli animali e la condivisione dei dati potrebbero già contenere questo.

Questo discorso di seguire e fare la selezione dell'animale, però, altrimenti se li si vuole dare più evidenza va inserito come gol

P2 36:19

Sì, io gli darei più evidenza.

Perché, appunto, è importante sapere l'animale quando ha partorito e chi ha partorito, cioè questo agnello, figlio di chi è?

15, la parte riproduttiva è un aspetto fondamentale da mettere nei gol.

P4 36:34

Ok, io direi di andare avanti tanto.

Poi questo ovviamente, non cioè la domanda seconda e anche qua, se è comprensibile questa rappresentazione.

P2 36:37 Sì.

P1 36:40 Porto.

P2 36:44 Sì.

P1 36:46 .

Io ho fatto un po più di fatica, dall'altro, però adesso che la vedo da un po, sì, assolutamente

manca la parte governance amministrazione forse che magari uscirà

più a questo workshop, però forse una pallina istituzionale la metterei

Mi

P2

Ah. Sì.

.

37:00

P4 37:04

Che l'idea qua e di capire, però, se effettivamente questa le istituzioni avranno accesso al sistema, perché questa, rispetto a quello della struttura, è un pochettino più ristretto.

P1 37:10 Eh infatti.

P2 37:15 Mhm.

P4 37:15

EE mostra gli obiettivi con l'uso della tecnologia, quindi?

P1 37:17

Solo a chi usa la tecnologia.

P2 37:19 Ok.

P1 37:20 Ok, va.

P3 37:22 Però è vero che gol della, cioè

.

P4 37:39 Mhm.

P3 37:41

Come perché questo sia da esprimere i gol dei singoli stakeholder e capire se alcune decisioni anche dipendono dal gol, che sono un conflitto l'uno con l'altro che mi sembra questo si possa essere relazionati con il problema anche che sollevava prima sulla gestione dell'animale Registry.

P2 37:51 Oh.

P3 38:00

No, quindi secondo me la pallina anche piccola, se non fa niente c'è solo un gol, ci va.

in relazione ai gol loro si stabilisce anche se

c'è potenziale conflitti e in relazione anche a questa, a questa

aggiornamento del nel come si chiama dell'Animal Registry?

No, quindi averceli

P4

Sì, sì.

P1

No il sì.

P4

38:07 38:08

38:08

Poi ecco, sì, c'è questo collegamento diretto.

A quel punto si diventa 1 1 attore da inserire dentro la rappresentazione.

P1 38:16

No, il tema fondamentale è che spesso poi tutta questa raccolta dati e questo dettaglio, la.

Il vero vantaggio c'è l'istituzione che vuole monitorare il processo che ha accesso ai dati. Come Dicevi tu, però diciamo, in teoria il monitorare le politiche, monitorare è quello è quello che ha il vantaggio dei dati.

P2 38:30 Sara.

P1 38:34

Perché poi è il singolo, non è che prende le decisioni sui dati, però se questa APP inizia a spargersi in sei caseifici a livello e allora già il consorzio è un livello superiore legato all'istituzione in qualche modo e quindi insomma.

Poi, ovviamente c'è la condivisione o meno dei dati che cambia la possibilità di.

P2 38:50 No?

P1 38:55

Di avere, diciamo.

Questi dati pubblici o meno, però

Eh più che il singolo no.

Perché poi, appunto, un tema che è uscito un po anche con Daniele che sta facendo un paper su questo, è che poi alla fine i costi se li prendono gli attori.

Ma il beneficio c'è, l'hanno più vestizioni poi nel lungo periodo.

P2 39:21 Mhm.

P4 39:23

Ok, sì, ora ci sarebbe tanto da discutere ancora da Eh.

P1 39:26

Eh no, no.

Infatti però, forse, come diceva A., una pallina piccolina, giusto per dire che l'attore c'è e che magari vediamo se c'è almeno un link, ecco, magari con l'animal Registry non lo so.

P4 39:36

Che sì, la terza domanda era se questo tipo di rappresentazione è utile. E cioè ci sono differenze con quella precedente?

il monitoraggio delle politiche delle attività è sicuramente qualcosa che c'ha un vantaggio di da questo tipo di interoperabilità dei dati

P1 39:46 Sì.

P2 39:47 Sì, sì.

P4 39:47

Per noi è complementare e quindi se è utile ai fini di discutere questi aspetti, più strategy.

P1 39:50

Sì.

Sì, secondo me anche più immediato per il per lo stakeholder questo.

P2 39:53 Sì.

Sì, assolutamente.

P4 40:01

Ok allora posto molto velocemente al terzo, che è invece quello di processo.

Allora qua diciamo che per per favorire la leggibilità abbiamo diviso.

Gli attori, quindi abbiamo selezionato un numero ancora più ristretto di attori che sono questi, allora ci abbiamo in primo piano la agronomist, perché questa è una rappresentazione del processo, quindi svolto dall'attore dal dall'agronomo.

In questo caso creeremo diversi modelli.

Questo è il processo prima dell'introduzione della della tecnologia digitale e questa visualizzazione si concentra sui task dell'agronomo.

Questi altri, Eh?

Questi altre caselline mostrano tutti invece gli attori coinvolti nel processo, quindi abbiamo sempre veterinario e l'azienda, in questo caso la l'annotazione ci ci dice che viene viene svolto un processo quotidiano che si suddivide appunto in più attività.

P2 41:06 Eh?

P1 41:06 Ci sarei?

P4 41:15

Prima innanzitutto fare delle delle visite alle Farm, richiedere informazioni sugli animali che qua ci sono delle delle frecce che vanno verso l'esterno, una freccia che va verso l'esterno.

AA rappresentare la comunicazione con con il farmer, quindi C.mente questi sono delle interazioni dirette sulla base delle risposte, ci vengono annotati dati sugli animali, assegnazione delle razioni di cibo e poi delle una.

In questo caso abbiamo una un'attività che può essere opzionale, cioè se il veterinario si sente la necessità di mandare una notifica, avvisare scusate, l'agronomo sente la necessità di avvisare il veterinario, magari perché c'è un animale che non sta bene.

Insomma, non so manderà una notifica al veterinario e quindi attiverà un'altro task del veterinario che sarà la ricezione del messaggio e l'elaborazione dell'informazione.

Dell'informazione.

Ci sono poi altri attività parallele, Eh, in questo caso nella nel processo prima, quindi quello senza questa tecnologia in integrata.

Il l'AGRONOMO ha accesso a un suo spread shit personale Eh, è un'attività che fa periodicamente qua abbiamo ipotizzato una volta al mese, comunque C.mente questi dati poi andranno precisati con la data Collection EE diciamo in questo no, non tutti i giorni accede a uno spreadsheet personale dove verifica lo stato delle delle farm sulla base di dati che gestisce privatamente e pianifica le visite e le razioni alimentari.

P2 42:25 Sì.

P4 42:53

E poi una serie di attività che sono le faccia delle notifiche, quindi puoi ricevere una richiesta dal dal veterinario perché magari appunto a seguito a una visita ha bisogno di informazioni.

Si attiva appunto questa comunicazione EEAEA, oppure può ricevere una richiesta, dal cioè dal può ricevere le analisi del latte che se insomma, se abbiamo capito bene, in questo momento su il processo è che la l'azienda fa analizzare il latte da un laboratorio esterno e poi manda Il risultati dell'analisi all'agronomo che si occupa di analizzarli e quindi poi fornire le informazioni agli altri. Tutte queste attività si conclude con l'aggiornamento di questo spread shit personale.

In questa seconda visualizzazione abbiamo invece il processo dopo l'introduzione della tecnologia.

In particolare c'è l'inserimento di CAN e Animal, quindi questa la questa automatizzazione della scansione negli animali?

E poi c'è, è sparito il l'aggiornamento dello spreadsheet personale, ma viene aggiornato il.

Il farmaco Information System, quindi le le operazioni vengono in un certo senso ridotte perché abbiamo appunto questo.

Questo strumento quindi, anziché accedere allo spreadsheet, si accederà al Farm Information System, poi alle altre operazioni sono tutte simili in

questo terzo tipo di visualizzazione, facciamo una sovrapposizione di quello che Eh, il primo diagramma che ho mostrato col processo prima il secondo diagramma col processo dopo e se leggete i gli elementi verdi insieme a quelli Rossi, vedete come funzionava il processo prima, quindi li tutti gli elementi Rossi sono quelli che spariscono e gli elementi verdi sono quelli che rimangono come prima.

Invece, se si legge il livello blu più verde, si vede com'è il processo?

Dopo quindi gli elementi blu sono gli elementi.

Gli elementi nuovi che messi in sovrapposizione a quelli Rossi fanno capire che appunto il il Farm Information System si sostituisce allo spread sheet e tutta una serie di operazioni non vengono effettuate.

In questo caso, non perché le informazioni non viene più scambiata, ma perché c'è questo strumento che memorizza dati e quindi poi l'accesso avviene tramite quello.

Anche su questo vi chiederei appunto un feedback, magari rimaniamo su questa visualizzazione, poi vabbè, vi faccio vedere in ultimo la soltanto. Per completezza avevamo abbiamo sviluppato anche Il task degli altri attori, quindi in questo caso abbiamo le operazioni svolte dal farmer, dal veterinario e dalla dall'azienda.

Quindi mi rimarrei su questo e ditemi se questo diagramma, questo set. Insomma, questa serie di diagrammi di processo vi sembrano completi? In questo caso ci si concentra sia sul sulla situazione sul processo, prima che sul processo dopo.

P2 46:19

P1 46:26

Questo praticamente sarebbe no.

Sarebbe come se fosse una delle frecce del primo faccio per capire, cioè nel senso mi manca la correlazione tra questo e il primo.

Faccio un po' fatica.

P4 46:42 Allora il primo era. Porco il.

P1 46:47

Era tutto il sistema tipo visione d'insieme e questo invece ogni attore come gli cambiano le azioni, una cosa del genere.

P4 46:52 No a questo.

Sì, OK, spiegato sì.

Si capisce.

A me questo piace molto perché mi piace questa cosa del prima e del dopo.

P3 46:53

È proprio cosa fa, è una statico e uno e dinamico.

P4 46:55 Questo qua.

P1 46:55

Eh OK, però pure quell'altro lo cambi pure quell'altro, lo cambi dopo o no?

P4 46:58 C'è questo qua, cosa fa?

P3 46:59 Uno è il comporta.

P2 47:01 Allora dopo no.

P1 47:03 No, quello rimane tale. Il primo.

P3 47:07

Il primo sarebbe soltanto la versione cambiata, cioè soltanto il sistema come sarà?

P1 47:14 OK.

P3 47:14

E la struttura del sistema come sarà?

P1 47:16 Ok.

P3 47:17

Mentre questo è in questo caso perché sennò dovevamo fare due diagrammi per ogni tipologia di diagramma, quindi in questo caso invece abbiamo voluto mettere sia il processo come adesso, cioè prima dell'introduzione della tecnologia, e poi come sarà?

P1 47:30 Sì, sì.

P3 47:34

E però qui rappresenta davvero il processo.

P1 47:34

Dal punto di vista dell'Agronomo?

P3 47:37

In questo caso sì, perché c'è la cella.

P1

Però,

P4

Sì.

P1

In teoria no.

47:37

47:42 47:44

?

dal punto di vista dell'agronomo, poi lo potresti fare dal punto di vista del veterinario, del farmer della Factor

P3 47:45 Sì, sì.

L'ha fatto infatti nella guerra.

P4 47:47 Sì.

P1 47:47

Ah li hai fatti tutti, Ah OKOK grande.

P3 47:50

Il diagramma dopo ci sono, perché queste scatoline quassù?

Poi lei la esplose EE c'hanno dentro tutto il contenuto, se lo fa vedere C. ha fatto vedere prima.

P1 48:00 OK.

P4 48:01

Di questi sono questo sarebbero insieme agli altri attori, diciamo che tutto insieme diventa fa troppo faticoso da leggere e quindi in questo caso la si se ne legge uno alla volta.

P1 48:02 Ok.

Sì, sì.

P4 48:12

Però c'è una coerenza tra uno e l'altro.

P1 48:13 Certo.

P4 48:17 E se è e comprensibile.

P1 48:18 No?

P2 48:21

Si no molto carino Lido, i colori.

P1 48:24 Oh.

P4 48:24 La.

P2 48:25 No, sì.

P1 48:26

No, no, questo è molto interessante, diciamo.

P2 48:29 Eh?

P1 48:31 Vabbè Lina, vai te.

P2 48:33

No, no, finito.

Era un feedback molto veloce, mi è piaciuta molto l'idea dei colori è molto intuitiva.

P1 48:41

Sto capendo un attimo come integrare i tre le tre versioni? Diciamo stavo più riflettendo su quello.

Questo in sé, mi mi piace molto.

Insomma, però, anche perché

Eh?

fa vedere il punto di vista e quindi
veramente chi c'ha i costi, chi c'ha i benefici,
Alla fine verrà fuori con questi.

P2 48:56 Sì.

P1 48:58

Senza fare troppe analisi quantitative di dati, di cose che si impazziremo con quel VP quattro, però in realtà vedrai che da questi viene fuori chi ci ha vantaggi.

Probabilmente, insomma, non riesce a quantificarli.

Ma quali e quindi in teoria?

Ma questi scusa li fate prima del p quattro, nel senso che in teoria

, perché è dove c'è la.

P3 49:21

Potenzialmente potenzialmente si loro non si è capito in pochi quattro che vogliono fare esattamente però la tua, la tua affermazione è è è calzante, cioè questo qui per loro sarebbe utilissimo per

potrebbe aiutare a dire dove devi andare a raccogliere dati quantitativi
questo

per evitare, li raccolgono su tutto

P1 49:27

Sì, mi hanno chiesto di fare 1 1 riunione.

P3 49:42 Se ci riescono?

P1 49:44

Esatto, vabbè, vediamo coi tempi.

capire quale sono gli

elementi di valle Levante su cui raccogliere i loro dati

P4 49:45

Sì, ma era anche stato detto all'inizio da vero Nick che loro avrebbero fatto il process model in probabilmente conviene unificare gli sforzi.

P1 49:53

Eh, che fanno, si fanno il loro e voi fate il vostro.

Non ha senso, vabbè, adesso tanto io con loro ci devo parlare.

P4 49:57 Eh?

P1 50:00

A novembre, quindi vediamo e mi vogliono raccontare cosa vogliono fare. Alexia mi ha chiesto questo, quindi magari adesso vediamo.

Ovviamente credo che anche la vostra partecipazione sia utile, adesso capiamo come come fare la cosa e comunque è utile che noi sappiamo perfettamente cosa state facendo voi quindi no, mi sembra comunque

ottimo.

Cioè il lavoro è completissimo, adesso capiamo come veramente utilizzarlo al meglio per il progetto, però penso che insomma questa e anche a livello per singolo, cioè secondo me questo un

col punto di vista di diversi attori a livello di singolo, Living Lab può essere molto utile.

Ti direi che forse quando tu dicevi la

P2 50:46 Sì, sì, assolutamente.

P1 50:53

Cioè secondo me su questo,

un prossimo workshop in cui usarli con gli con gli stakeholder, i secondi livello di dettaglio

leggibilità le cose, se devo pensare a

due sono più comprensibili del primo, sicuramente

commenti anche gli stakeholder, volendo,

su questo e su quello dei gol ti fanno

sul primo eviterei proprio

perché, come diceva anche A. quello è da coordinator.

P4 50:54 Ok.

P2 51:00 Brava.

Sì, concordo a piano.

P1 51:12

Da questo e quell'altro si possono usare anche per una restituzione.

P4 51:12 Ok.

P1 51:15 Ecco,

Insomma, li vedo bene in un processo di Living Lab, mentre il primo magari è più scientifico, diciamo.

P4 51:30

Ok sì, io ci vedo un po anche una lente, no?

Cioè il primo e più più ampio anche tutta la storia degli akis di un po anche tutta la parte.

P1 51:38 Certo.

P4 51:40

in un secondo momento o per avere dei feedback o per una restituzione

Questo qua invece sugli altri due, perlomeno anche nella creazione di questi due diagrammi sì, si restringe.

Il campo e si vede effettivamente ora sui gol si può ampliare il campo, li dobbiamo ragionare su quale livello, la quale livello rappresentare, però in questo caso effettivamente si dice chi è che sta, che lavora e che contribuisce al processo, che interagisce con la tecnologia, che e quindi si riduce, diciamo all'osso, però poi si va molto nel dettaglio delle delle singole azioni.

P1 52:10

Ma mi viene da pensare che facendo quello dei penso che tu hai fatto così il processo no?

Facendo il secondo, quello dei gol, poi tu hai usato le quattro quadranti, 5 questi che sono gli stessi di quello.

P4 52:20 Sì, praticamente.

P1 52:20

Quindi se aggiungessimo la pubblica amministrazione di là e poi tu facessi questo e capissi che non serve a niente perché non c'è collegamento, avresti la giustificazione per dire perché non l'hai aggiunta, capito?

P4 52:29

Che tutti i giorni questi fanno niente.

P1 52:33

No, esatto, però se provi a fare questo, esatto EA ricostruire che devono fare loro.

Allora a quel punto capisci quanto è rilevante o meno metterlo nell'altro, cioè rispetto al mio commento fatto così a caldo, ma non è che uno deve fare tutti i tentativi, però diciamo sicuramente può essere un'un'idea per capire quanto chi devi coinvolgere in quell'altro.

P4 52:45 E l'idea è quella di.

P2 52:47 Ciao.

Ciao.

P1 52:53

No?

Cioè il momento che questo ti viene uguale non cambia niente.

P2 52:55 Aspetta.

P1 52:55

Allora forse in fondo no, non è un'altro rilevante per per quello.

P4 52:58

Diciamo che tutti i giorni la la la ecco la l'animo.

Registriamo comunque chi lo gestisce potrebbe avere il task di ehm, far accedere alle p quindi un task automatico che fornisce un servizio perché se loro poi tagliano quel servizio per un cioè spengono il server e quindi diciamo nel pollo c'è il server che loro mettono a disposizione.

P1 53:14 No?

P4 53:21

Se quindi, anche se vogliamo inserirli, perché diventa fondamentale avere questo animale, registri collegato, allora si inserisce anche in questo buono, ovviamente senza task manuali, perché poi qua appunto però non c'è tempo per ogni tipo, ogni scatolina c'ha una sua funzione, cioè che ho fatto dall'utente quello manuale, quindi anche i tempi, poi tutta una serie di informazioni legate ai tempi sono diversi a seconda del tipo di task.

P1 53:39

Eh sì.

Sì, no, no.

Ovviamente li dipende dal livello di dettaglio in cui uno vuole andare e qual è poi il messaggio.

Il risultato, insomma, che si vuole comunicare?

Ci sono 1000 lenti su questo però insomma mi sembra un lavoro molto, molto interessante e molto completo.

P2 54:06 No?

P1

Quindi no, io

P4

Ok, va bene.

54:07

54:17

·
appoggio tutti e tre ed i livelli, diagrammi e mi sembra abbastanza chiaro il perché farne tre

P2 54:18 Lego.

P4 54:19

Io vi ringrazio tantissimo per il feedback, devo scappare.

P1 54:20

Se tu devi scappare ti facciamo scappare grazie, scusate il cambio di orario o almeno mi sono sentita Mino e l'introduzione di là e domani, magari questa cosa del del FOCUS sul consorzio sul caseificio, provo a buttarla lì anche a brunori e company.

P3 54:25 Grazie.

P4 54:28 Vai, no grazie a voi.

P2 54:38 Sì.

P1 54:38

Vediamo che dicono, secondo me va bene, vale solo per il primo.

P4 54:40 Va bene, sì, poi.

P1 54:42

Eh però secondo me va bene perché proprio poi arrivare alle tre lenti fa sì che tu capisci Eh, se è replicabile e come replicabile in altri caseifici, cioè a questo punto usare questa per potere.
Poi

P2 54:59 Sì.

P4 55:07

Sì, sì, anche quella del della.

Diciamo della scalabilità, è una cosa che sta venendo fuori un po' anche la Eh.

P1 55:10 Eh, esatto.

P4 55:14

la replicabilità può essere una cosa che se riusciamo a fare entro cosa può essere interessante, cioè quanto questa roba serve per capire come replicò o come devo modificare nel momento in cui lo applico da un'altra parte

C'è anche la.

Durante la discussione del dottorato e anche la l'altra supervisor aveva tirato fuori il discorso delle.

Di queste process modeling che poi alla fine, quando lo vai ad applicare a casi analoghi, diventa utile avere già una rappresentazione di un'altro living, la vedere quanto questa diciamo fitta in quella già realizzata.

P1 55:36

Per evitare double work, diciamo secondo me, poi è quello, perché spesso si sembra che la riprogettazione sia un lavoro doppio, invece magari non lo è o magari lo è in parte appunto a volte serve per il contesto locale, quindi?

P2 55:37 A.

P1 55:47 Insomma, secondo me,

Cioè, e provare a usare i diagrammi tramite capito per la scalabilità.

Di anche solo avere un'altro caseificio che vuole provare l'APP ci basta, capito?

P2 56:07 App.

P1 56:09

Capito perché rifai tutto per un'altra situazione?

Sempre in Toscana e vediamo che succede, quasi simile.

P2 56:13 Ciao.

P1 56:15

E allora, se già la devi cambiare, tutto questo potrebbe essere interessante, capire quanto l'APP è scalabile o meno.

P4 56:23

Ok, allora vi ringrazio, vi saluto Ciao a tutti, Ciao Ciao.

P1 56:23

Grazie Ciao C., Ciao, grazie, Ciao, Ciao, Ciao Ciao.

P3 56:26 Grazie, grazie, Ciao Ciao.

se ci lavoriamo sul pecorino, pensando che in tre anni comunque questo sarà applicato ad altri caseifici, c'hai anche la scalabilità e sarebbe sicuramente una cosa interessante